

SHAXSDA VIKTIMLIKNI KELITIRIB CHIQRUVCHI HOLATLAR**To‘ymurodov Ro‘zimurod Bekmurod o‘g‘li¹****O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi****3-o‘quv kursi kursanti¹**<https://doi.org/10.5281/zenodo.18280914>

Annotatsiya. Shaxsda viktimlikni keltirib chiqaruvchi asosiy omillar viktimologiya va kriminologiya nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Xususan, ijtimoiy-demografik, ruhiy-psixologik, xulq-atvorga oid, ijtimoiy muhit va huquqiy ong bilan bog‘liq holatlar jinoyat qurboniga aylanish ehtimoliga qanday ta’sir ko‘rsatishi ilmiy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, viktimlikni oldini olishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlar masalasiga alohida e’tibor qaratilgan. Maqola jinoyatchilik profilaktikasi, huquqbuzarliklarning oldini olish va aholining huquqiy madaniyatini oshirish masalalarida amaliy ahamiyatga ega.

Аннотация. В данной статье с позиций виктимологии и криминологии анализируются основные факторы, способствующие формированию виктимности личности. Рассматриваются социально-демографические, психолого-поведенческие, социально-средовые и правовые условия, повышающие вероятность становления лица жертвой преступления. Особое внимание уделяется вопросам профилактики виктимности, повышению уровня правосознания и правовой культуры населения. Материал статьи имеет теоретическое и практическое значение для совершенствования системы предупреждения преступности.

Abstract . This article analyzes the main factors contributing to the formation of victimization of an individual from the perspectives of victimology and criminology. The study examines socio-demographic, psychological, behavioral, environmental, and legal factors that increase the likelihood of a person becoming a victim of crime. Special attention is paid to issues of victimization prevention, enhancement of legal awareness, and improvement of legal culture among the population. The article has both theoretical and practical significance for improving crime prevention mechanisms.

Kalit so‘zlar: viktimologiya, viktimlik, jinoyat qurboni, shaxs xulq-atvori, ijtimoiy omillar, psixologik holat, huquqiy ong, jinoyatchilik profilaktikasi.

Ключевые слова. ВИКТИМОЛОГИЯ, ВИКТИМНОСТЬ, ЖЕРТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРАВОСОЗНАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ.

Keywords. victimology, victimization, crime victim, individual behavior, social factors, psychological condition, legal awareness, crime prevention.

Jinoyatchilikka qarshi kurashishda faqat jinoyat sodir etuvchi shaxsni emas, balki jinoyat jabrlanuvchisini ham ilmiy jihatdan o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, viktimologiya fani jinoyatdan jabr ko‘rgan shaxs — viktimning xususiyatlari, xulq-atvori va ijtimoiy holatlarini tadqiq etadi. Ayrim hollarda shaxsning o‘zida mavjud bo‘lgan muayyan omillar uni jinoyat qurboniga aylanish ehtimolini oshiradi. Bunday holatlar shaxsda viktimlikni keltirib chiqaruvchi holatlar sifatida tavsiflanadi.

Viktimlik tushunchasi va uning mohiyati

Viktimlik (victimhood) — shaxsning jismoniy, ruhiy, ijtimoiy yoki huquqiy xususiyatlari natijasida jinoyat qurboniga aylanish ehtimolining yuqori bo‘lishidir. Viktimlik jinoyat sodir etilishiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri sabab bo‘lmasa-da, uning sodir etilishi uchun qulay sharoit yaratishi mumkin.

Shaxsda viktimlikni keltirib chiqaruvchi asosiy holatlar

1. Ijtimoiy-demografik holatlar

Ayrim ijtimoiy-demografik xususiyatlar shaxsning viktimlik darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Xususan: yosh bolalar va keksa shaxslar; ayollar; nogironligi bo'lgan shaxslar; ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar.

Ushbu toifadagi shaxslar jismoniy yoki ruhiy jihatdan o'zini himoya qilish imkoniyati cheklangan bo'lgani sababli jinoyatchilar uchun oson nishon hisoblanadi.

2. Ruhiy-psixologik holatlar

Shaxsning ruhiy holati ham uning viktimlik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jumladan: ishonchsizlik; qo'rquvchanlik; passivlik; stress va depressiya holati; agressiv yoki provokatsion xulq-atvor. Bunday holatda shaxs jinoiy vaziyatni to'g'ri baholay olmasligi yoki xavfli holatdan o'zini chetga ololmasligi mumkin.

3. Xulq-atvor bilan bog'liq holatlar

Shaxsning muayyan xatti-harakatlari uning jinoyat qurboniga aylanish ehtimolini oshiradi. Masalan: qonun talablariga rioya qilmaslik; xavfli joylarda ehtiyot choralarini ko'rmaslik; spirtli ichimliklar yoki giyohvand moddalar ta'sirida bo'lish; notanish shaxslarga ortiqcha ishonch bildirish. Bunday xulq-atvor jinoyatchilar uchun qulay vaziyat yaratib beradi.

4. Ijtimoiy muhit va turmush sharoiti

Shaxs yashaydigan muhit ham uning viktimlik darajasiga ta'sir ko'rsatadi: jinoyatchilik yuqori bo'lgan hududlarda yashash; kam ta'minlangan oilalar; nazoratsiz muhit; ijtimoiy munosabatlarning sustligi. Bunday muhitda shaxsning xavfsizlik darajasi pasayadi va jinoiy tajovuzga uchrash ehtimoli ortib boradi.

5. Huquqiy ong va madaniyat darajasi

Huquqiy bilimlarning yetarli emasligi ham viktimlikni kuchaytiradi. Shaxs o'z huquq va majburiyatlarini bilmasa: huquqbuzarlikka qarshi to'g'ri chora ko'ra olmaydi; huquqni muhofaza qiluvchi organlarga o'z vaqtida murojaat qilmaydi; o'zini himoya

qilish usullarini bilmaydi.

Viktimlikni oldini olish masalalari

Shaxsda viktimlikni kamaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim hisoblanadi: aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish; profilaktik targ'ibot ishlarini kuchaytirish; xavf guruhiga kiruvchi shaxslar bilan manzilli ish olib borish; psixologik yordam va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, shaxsda viktimlikni keltirib chiqaruvchi holatlar ko'p qirrali bo'lib, ijtimoiy, psixologik, xulq-atvor va huquqiy omillar bilan uzviy bog'liq. Ushbu holatlarni ilmiy asosda o'rganish va profilaktika choralari amalga oshirish jinoyatchilikning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Viktimologik yondashuv jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. — Toshkent: Adolat, amaldagi tahrir.
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. — Toshkent: Adolat, amaldagi tahrir.
4. O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 29-avgustdagi "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi 265-I-son Qonuni. Elektron manba: lex.uz (murojaat vaqti: 04.12.2023).
5. Antonyan Y.M. Viktimologiya. — Moskva: Norma, 2010.
6. Kudryavsev V.N. Kriminologiya. — Moskva: Yurist, 2015.
7. Safarov Sh.J. Kriminologiya: darslik. — Toshkent: TDYUU nashriyoti, 2020.
8. Qodirov M.X. Huquqbuzarliklar profilaktikasi: nazariya va amaliyot. — Toshkent: Akademiya IIV, 2021.
9. Ismailov I.B. Shaxs xulq-atvorining jinoyatchilikka ta'siri. // Yuridik fanlar

axborotnomasi. — 2019. — №3.

10. Walklate S. Victimology: The Victim and the Criminal Justice Process. —
London: Routledge, 2014.

